

O'ZBEK TILIGA FORS TILIDAN KIRIB KELGAN SO'ZLAR

Latipova Zahro Bekzod qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyot yo'nalishi 2-bosqich talabasi

zahrolatipova134@gmail.com

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'ydinov Qodirjon Abdurasulovich

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada o'zbek tiliga fors tilidan kirib kelgan so'zlarning shakllanish jarayoni, ularning qo'llanish doirasi va hozirgi tilimizdagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Forsiy elementlarning o'zbek tiliga kirib kelishiga tarixiy, madaniy va ijtimoiy omillar sabab bo'lgan. Ularning ko'p qismi kundalik hayot, adabiyot, ma'naviyat va ilmiy atamalarda keng qo'llanadi. Ushbu maqolada forscha so'zlarning fonetik va semantik o'zgarishlari, shuningdek, ularning milliy tilimizdagi barqaror o'rni ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: forscha so'zlar, o'zlashma, leksika, tarixiy tilshunoslik, madaniyat, til taraqqiyoti, semantika.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается процесс образования слов, пришедших в узбекский язык из персидского языка, сфера их применения и место в современном языке. Внедрение персидских элементов в узбекский язык было обусловлено историческими, культурными и социальными факторами. Большинство из них широко используются в повседневной жизни, литературе, духовных практиках и научных терминах. В данной статье научно анализируются фонетические и семантические изменения персидских слов, а также их устойчивое место в нашем национальном языке.

Ключевые слова: персидские слова, ассимиляция, лексика, историческое языкознание, культура, развитие языка, семантика.

ANNOTATION. This article discusses the process of formation of words that entered the Uzbek language from Persian, their scope of application and their place in our current language. The introduction of Persian elements into the Uzbek language was caused by historical, cultural and social factors. Most of them are widely used in everyday life, literature, spirituality and scientific terms. This article scientifically analyzes the phonetic and semantic changes of Persian words, as well as their stable place in our national language.

Keywords: persian words, assimilation, lexicon, historical linguistics, culture, language development, semantics.

O'zbek tili tarixiy taraqqiyot davomida ko'plab tillar bilan aloqa va ta'sir jarayonida bo'lgan. Bu jarayonlar natijasida o'zbek tili lug'at tarkibiga turli manbalardan, xususan, fors tilidan kirib kelgan so'zlar alohida qatlamni tashkil etadi. Forscha so'zlar o'zbek tilining shakllanishi, adabiy til me'yorlarining rivoji va madaniy ifoda imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o'ynagan. Fors tili bilan o'zbek tili o'rtasidagi til aloqalari asosan madaniy, siyosiy, iqtisodiy va diniy munosabatlar orqali yuzaga kelgan. Ayniqsa, IX–XV asrlar oralig'ida Movarounnahr va Xuroson hududlarida arab-fors madaniyati bilan turkiy xalqlarning yaqinlashuvi natijasida o'zbek tiliga forscha unsurlar keng kirib keldi. Shu davrda yaratilgan adabiy yodgorliklar — “Qutadg'u bilig”, “Devonu lug'otit turk”, “Hibat ul-haqoyiq”, “Boburnoma” kabi asarlarda forscha so'zlarning faol qo'llanilganini kuzatish mumkin. Ilmiy nuqtai nazardan, forscha so'zlarning o'zbek tiliga kirib kelishi ikki yo'l bilan kechgan:

1. Bevosita kirish – ya'ni fors tilidan to'g'ridan-to'g'ri o'zbek tiliga o'tgan so'zlar (masalan: gul, daryo, shamol, rang, oyina).

2. Vositali kirish – arab tili orqali forscha so'zlarning o'zbek tiliga kirib kelishi (masalan: adab, dunyo, maktab, ilm).

Bunday leksik qatlamning o'zbek tilidagi o'rganilishi etimologiya, leksikologiya va tarixiy tilshunoslik yo'nalishlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Forscha so'zlar nafaqat lug'at tarkibini boyitgan, balki o'zbek adabiy tilining uslubiy, estetik va madaniy qirralarini ham kengaytirgan.

O'zbek tili boy va qadimiy tarixga ega bo'lib, uning lug'at tarkibi asrlar davomida turli tashqi omillar ta'sirida shakllangan. O'zbek xalqining qo'shni xalqlar bilan olib borgan siyosiy, madaniy va iqtisodiy aloqalari natijasida tilimizga turli tillardan minglab so'zlar o'zlashgan. Xususan, fors tili o'zbek tiliga eng katta ta'sir ko'rsatgan tillardan biridir. Chunki uzoq asrlar davomida turkiy xalqlar fors-tojik xalqlari bilan yonma-yon yashab, madaniy va ilmiy aloqalar olib borganlar.

Fors tilidan kirgan so'zlarning ko'pchiligi kundalik hayot, adabiyot, diniy va ilmiy terminlarda uchraydi. Masalan, dunyo, daftar, daftarxona, sabr, ta'lim, adabiyot, gul, sabzi, osh, rang, bozor, daftar, daftarxon kabi so'zlar hozirgi o'zbek tilida ham faol qo'llanmoqda. Bu esa forsiy leksika o'zbek tilining lug'at boyligini kengaytirishda muhim o'rin tutganini ko'rsatadi. Fors tilidan kirib kelgan so'zlar o'zbek tilining

deyarli barcha sohalarida uchraydi. Ular kundalik turmushda (bozor, non, sabzi, osh), diniy-ma'naviy sohada (sabr, odob, taqdir, adolat), ilm-fan va adabiyotda (adabiyot, daftar, falsafa, hikmat) keng qo'llanadi. Shuningdek, o'zbek xalq og'zaki ijodi, mumtoz adabiyoti va yozma manbalarida forscha so'zlarning juda katta ulushi mavjud. Forscha so'zlarning o'zbek tiliga kirib kelishiga bir necha omillar sabab bo'lgan. Avvalo, fors tili qadimda mintaqada ilm-fan, adabiyot va davlat tili sifatida katta nufuzga ega bo'lgan. Ikkinchidan, islom madaniyati rivojida arab va fors tillari birgalikda ilmiy adabiyot yaratishda asosiy vosita bo'lgan. Uchinchidan, iqtisodiy va madaniy aloqalar ham forscha so'zlarning o'zbek tiliga singib ketishiga katta ta'sir ko'rsatgan. Shunday qilib, fors tilidan kirib kelgan so'zlar nafaqat lug'at boyligimizni kengaytirgan, balki milliy madaniyatimiz va adabiyotimiz rivojiga ham salmoqli hissa qo'shgan. Ushbu mavzuni o'rganish o'zbek tilining tarixiy taraqqiyotini anglash, o'zlashma so'zlarning hozirgi tilimizdagi o'rnini belgilash va kelajak uchun ilmiy asos yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Fors tilidan so'zlarning kirib kelishi tarixiy va madaniy jarayonlar bilan bog'liq: tarixiy aloqalar: qadimiy davrlarda Markaziy Osiyoda fors tili madaniyat va adabiyot tili sifatida keng qo'llangan. Islom madaniyati ta'siri: Qur'oni karim va hadis ilmlarini targ'ib qilishda arab tili bilan bir qatorda forsiy ilmiy asarlar ham asosiy manba bo'lgan. Adabiyot va she'riyat: forsiy she'riyat, xususan, Hofiz, Sa'diy, Rudakiy, Firdavsiy kabi shoirlarning ijodi turkiy xalqlar adabiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan.

O'zbek tilidagi forscha so'zlarni quyidagi ma'no guruhlariga ajratish mumkin: Kundalik hayotga oid so'zlar: bozor, non, osh, sabzi, gul, rang, daftar. Ma'naviy va diniy so'zlar: sabr, taqdir, adolat, odob, ta'lim. Adabiy va ilmiy terminlar: adabiyot, falsafa, daftarxona, hikmat, ma'no. Shaxsiy sifat va xulq-atvorni ifodalovchi so'zlar: dil, muhabbat, mehr, sabr, shijoat.

Tilimizga kirib kelgan forsiy so'zlar ko'p hollarda fonetik moslashuvga uchragan. Masalan:

sabz → sabzi

rang → rang (o'zgarishsiz)

defter → daftar

ta'lim (aslida ta'limat) → qisqartirilgan shaklda qo'llaniladi.

Shuningdek, ba'zi forscha so'zlarning ma'nosi ham o'zgarib ketgan. Masalan, dunyo aslida "hayot" yoki "borliq" ma'nosini bildirsa, hozirgi o'zbek tilida ko'proq "yer yuzi, hayot" ma'nosida qo'llanadi. O'zbek tilidagi forscha so'zlar son jihatdan juda ko'p bo'lib, ular tilimizning deyarli barcha sohalarini qamrab olgan. Forscha

soʻzlar oʻzbek tili leksikasini boyitibgina qolmay, balki madaniy qadriyatlarni ham oʻzida mujassam etadi. Hozirgi zamon oʻzbek adabiy tilida forscha soʻzlar turkiy ildizli soʻzlar bilan uygʻunlashib, barqaror leksik qatlamni tashkil etmoqda.

Demak, oʻzbek tiliga fors tilidan kirib kelgan soʻzlar tilimiz rivojida muhim oʻrin tutadi. Ularning kirib kelishi tarixiy va madaniy aloqalarning mahsuli boʻlib, bugungi kunda ham faol qoʻllanmoqda. Forscha soʻzlar tilimizni boyitgan, yangi tushunchalar va terminlar bilan toʻldirgan. Shuningdek, ular oʻzbek adabiyoti va madaniyatining shakllanishida ham katta rol oʻynagan. Kelajakda oʻzbek tilshunosligida forscha soʻzlarning tizimli lugʻatini tuzish, ularning semantik tahlilini kengaytirish va oʻzbek tilidagi qoʻllanilish xususiyatlarini yanada chuqur oʻrganish zarurligini koʻrishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdurahmonov Gʻ. Oʻzbek adabiy tili tarixi. – Toshkent, 2015.
2. Qosimov B. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2016.
3. Rahmatullayev Sh. Oʻzbek tili leksikologiyasi. – Toshkent, 2019.
4. Hofiz, Saʼdiy va boshqa forsiy shoirlarning asarlari.
5. Karimov H. Oʻzbek tilida oʻzlashma soʻzlar. – Samarqand, 2018.
6. www.corpus.uz – Oʻzbek milliy korpusi.